

ПРОЦЕДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА УСТАНОВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ

КОСТРУБА Анатолий Владимирович,

доктор юридических наук, доцент, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства им. академика Ф. Г. Бурчака

Национальной академии правовых наук Украины.

E-mail: priminterpar@yahoo.com; сот. тел.: +380930070592

Краткая аннотация: проанализированы особенности доказывания как способа установления юридических фактов в гражданских правоотношениях, определены способы фиксации результатов такого установления и их значения для механизма правового регулирования имущественных отношений. Сделан вывод, что установлением юридических фактов в исковом производстве является подтверждением наличия или отсутствия юридических фактов и причинно-следственных связей между ними.

There have been analyzed peculiarities of proving as the method of establishment of legal facts in civil proceedings, and there have been specified fixation results methods in such establishment and their value in the mechanism of property relations legal control. It was concluded that establishment of legal facts in action proceeding is considered to be the confirmation of availability or lack of legal facts and cause-and-effect relations between them.

Ключевые слова: юридический факт; правореализация; установление; правоотношения; средства доказывания.

Legal fact; right enforcement; establishment; legal relations; proving instruments.

Активное развитие механизмов защиты и охраны прав и законных интересов участников гражданских правоотношений на законодательном уровне формирует потребность в их научном осмыслении. Целью указанного является совершенствования дальнейших путей и формирование конкретных рекомендации и предложения для улучшения механизма правовой защиты. Так, такой из старейших способов защиты субъективных гражданских прав как судебная защита, находится постоянно в процессе совершенствования и требует изучения сквозь призму законодательных нововведений и научных разработок в сфере юриспруденции. Интересным с точки зрения процесса правореализации является вопрос процессуального установления юридических фактов в правовых отношениях, ранее не рассматривавшееся в аспекте правореализации как последствия указанных юридических фактов. Эти обстоятельства предоставляют очерченную проблематику актуальности и формируют научно-практический интерес к ее исследованию.

Вопрос установления юридических фактов процессуальными средствами доказывания рассматривался в трудах таких отечественных и зарубежных ученых, как Е.В. Васьковский, Г.В. Кикоть, В.В. Комаров, В.В. Масюк, С.А. Параскеевой, С.А. Шейфер и других.

Целью данной научной статьи является анализ процессуальных средств установления юридических фактов и их роли в процессе доказывания

и разрешения юридических конфликтов.

Основной целью обращения участников правовых отношений в суд является необходимость решения юридического конфликта, существующего между ними. Как правило, такие конфликты возникают в результате неодинакового понимания несколькими участниками правоотношений одних и тех же обстоятельствах действительности и их юридических последствий, что создает препятствия в правореализации и функционировании соответствующих механизмов правового регулирования. В связи с этим суду приходится использовать различные юридические приемы и подходы для установления этих обстоятельств, определения их правовой природы и последствий. Условно говоря, необходимость устанавливать юридические факты в правоотношениях возникает когда: а) норма, в которой закреплена правовая модель юридического факта не позволяет четко определить ее свойства и последствия; и б) сторона правоотношений не признает то или иное свойство или следствие юридического факта.

Стоит отметить, что конфликт, как удачно определила Т.В. Худойкина, является противоборством сторон с интересами, противоречащими друг другу, при этом, такое противоборство имеет юридический характер, т.е. обязательно завершается юридическим способом разрешения¹.

¹ Параскеева С.А. Определение гражданско-правового конфликта / С.А. Параскеева // Гражданское право. 2006. № 3. С. 18.

Следует согласиться, что всегда процесс преобразования вероятного знания в достоверное будет сопровождаться такой логической операцией, как доказательство. Процесс доведения сопровождается использованием различных методов познания. В частности, будучи степенями познания категории анализа и синтеза, причины и следствия, сущности и явления, общего и отдельного, тождества и различия позволяют установить объективную¹ или формальную истину, в зависимости от особенностей процесса.

Установление юридических фактов в узком смысле, по нашему мнению, связан не только с поисково-информационной деятельностью. Ему во многом присущ аналитический характер. Именно в ходе анализа норм действующего законодательства можно утверждать о наличии или отсутствии в каждом отдельном случае юридических фактов и определить необходимость его установления для раскрытия истины. Деятельность участников гражданских правоотношений, направленная на установление юридических фактов, не сводится к поиску юридических фактов и информирования друг друга о них. Ведь сам процесс поиска истины, реальности сопровождается анализом ситуации, норм права, отдельных действий, последствий, которые они вызывают или могут вызвать.

Установление не является автономным процессом и не происходит само по себе, поэтому для его осуществления требуется участие человека, как правило, специального субъекта, который имеет необходимые теоретические знания и практические навыки для установления истины. Сама необходимость снятия информационной неопределенности относительно обстоятельств конкретной ситуации, которая требует официальной констатации или властного вмешательства, требует деятельности компетентных органов по получению, фиксации, накопления, хранения, обработки, оценки и использования соответствующей информации². В противном случае, каждый участник правоотношений может трактовать юридические факты и их свойства по-своему, что приведет к неверному функционированию механизма правового регулирования и невозможности достижения цели его существования. В современных правовых системах, как правило, роль субъекта, который наделен правом устанавливать юридические

факты выполняет суд.

Еще со времен Римской империи предполагалось, что в определенных случаях лицо может обратиться к судье и доказать перед государственной официальной лицом, что тот или иной факт действительно имел место, но документы о таком факте утеряны. Эти факты называли юридическими, потому что только при их наличии у лица возникают юридические права. Установление таких юридических фактов государство всегда поручала не отдельно взятому человеку, а суду как специализированному государственному учреждению, задачей которой является исследование на основании доказательств тех или иных фактов, имеющих юридическое значение³.

На сегодняшний день установление юридических фактов регулируется процессуальным правом, однако судебное решение имеет юридическое значение и для применения норм материального права. Более того, при установлении юридических фактов судом, последний возлагает в основу материальное право, поскольку стороны доказывают наличие или отсутствие реальных событий, а потому и юридическую их сторону, которая регулируется материальным правом. Процессуальное право в таком случае является определенным порядком, процедурой установления истины по делу.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что к средствам аналитически-поискового установления юридических фактов можно отнести: доказывания (в суде), научно-правовую экспертизу как отдельный способ установления и толкования нормы права и условий договора.

Юридические факты устанавливаются в ходе рассмотрения дела в суде по поводу спора о праве. В таком случае предметом спора будут действия лица, а судебное решение, направленно на обязательство лица совершить определенные действия или воздержаться от них. Однако действие такого рода «установления юридических фактов», во-первых, будет иметь лишь процессуальное значение, а во-вторых, - ограничиваться только действием в отношении судебного спора между теми же сторонами, по первому делу между которыми были установлены. Общепринятым является утверждение, согласно которому юридические факты не могут существовать в неоформленном виде. Такое существование усложняет процесс их установки и доказывания. Соответственно - ставит под вопрос

¹ Коновалова В.О. Юридична психологія: підручник [2-е вид. перероб. і доп.] / В.О. Коновалова, В.Ю. Шепітько. Х.: Право, 2008. С. 67.

² Бочаров Д. Щодо потреби загальнотеоретичного дослідження проблем юридичного доказування / Д. Бочаров // Право України. 2002. № 5. С. 131.

³ Ясинок М. Встановлення фактів, що мають юридичне значення / М. Ясинок // Підприємництво, господарство і право. 2008. № 11. С. 172.

законность наступления правовых последствий и обоснованность их дальнейшего действия¹.

Поэтому процесс установления юридических фактов тесно связан с процессом доказывания, а точнее будет сказать, что результатом доказывания является установление юридических фактов судом. Доказыванием является установление связей между явлением, фактом и его следствием. Эти связи имеют объективный характер, они существуют независимо от того, опознаны они или нет, независимо от воли лиц, осуществляющих доказывания. В процессе доказывания они познаются и позволяют убедиться в истинности того или иного предположения. Средством такого убеждения есть доказательства.² Доказывания всех необходимых обстоятельств позволяет дать им юридическую оценку (квалификацию) - признать или не признать за ними свойства юридического факта (юридического состава)³. Е.В. Васьковский считал, что доказывание в процессуальном смысле определяется как установление правильности утверждений сторон перед компетентным судом в предусмотренной законом форме. М.С. Шикарян понимал под доказыванием деятельность, направленную на установление обстоятельств дела с помощью судебных доказательств.⁴ Процесс доказывания является неотъемлемой составляющей судопроизводства - именно от него зависит будущее решение дела. Процесс доказывания играет чрезвычайно важную роль, ведь без него суд не смог бы установить объективную истину по делу, а значит - правильно разрешить спор, применив необходимые нормы права⁵.

Процесс доказывания имеет свои особенности, которые отличают его от других способов установления юридических фактов. В основе любого доказывания лежит процесс познания⁶. Интересна, в частности, точка зрения ученых на понимание фактических данных в судебном процессе. Так, часть первая ст. 55 Гражданского процессуального кодекса РФ, которая закрепляет понятие доказательств отмечает, что до-

казательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.⁷ На сегодня данный вопрос является дискуссионным, однако для исследования юридических фактов в материальном праве оно имеет важное значение поскольку стоит на стыке материальной и процессуальной стороны проблемы. Так, В. Дорохов отмечал, полемизируя с оппонентами, что фактическими данными является приобретенные из законных источников сведения о фактах, а не собственно факты и обстоятельства.

Фактические данные и сведения о фактах не тождественны ни юридически, ни грамматически. Говоря о «фактические данные», законодатель имел в виду не сведения о фактах, а собственно факты⁸.

Не имея целью вступить в спор ученых процессуального права, мы только сделаем несколько выводов, касающихся изучаемого нами вопроса. Процессуальное право как самостоятельная отрасль права предполагает существование определенных юридических фактов⁹, которые входят в предмет процессуального права, а потому непосредственно не укладываются в пределы исследуемой нами проблемы. Однако, связь между материальным и процессуальным правом в этом случае возникает вследствие доказывания обстоятельств, имевших место в материальных правоотношениях, и которые могут измениться после решения дела, процессуальными средствами. Можно сказать, что с помощью обстоятельств, которые действительно имели место в объективной реальности приходится наличие или отсутствие других обстоятельств. В процессе доказывания стороны приводят в качестве доводов, как правило, юридические факты, т.е. обстоятельства действительности (действия и события), которые имели юридические последствия. Однако обстоятельства, которые не имели юридических последствий также могут использоваться для доказывания. Конечным этапом

¹ Солодовник Л. Способи фіксації юридичних фактів у трудовому праві / Л. Солодовник // Право України. 2002. № 5. С. 84.

² Ніколенко Л. Поняття судових доказів у господарському процесі / Л. Ніколенко // Право України. 2003. № 9. С. 48.

³ Кикоть Г.В. Юридичні факти в системі правовідносин: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / Г.В. Кикоть – Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького нац. акад. наук. Укр. К., 2006. С. 12.

⁴ Фарковець М. Поняття та особливості доказів і доказування у цивільному процесі / М. Фарковець // Юридичний журнал. 2006. № 5(47). С. 78.

⁵ Руда Т.В. Поняття і зміст процесу доказування в цивільному судочинстві США та України: порівняльний аспект / Т.В. Руда // Вісник господарського судочинства. 2008. № 5. С. 166.

⁶ Фарковець М. Указ. соч. С. 79.

⁷ Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: від 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

⁸ Бочаров Д. Поняття «фактичні дані» у теорії доказування: проблеми тлумачення / Д. Бочаров // Вісник прокуратури. 2002. № 2(14). С. 30.

⁹ Твердохліб А.М. Рішення й ухвали суду як юридичні факти / А.М. Твердохліб // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. Х.: Нац. юрид. акад. України, 2002. Вип. 57. С. 65-70.

процесса доказывания является установление юридического факта, - превращение вероятного знания - в достоверное, а процесс «превращения» происходит посредством судебного решения. В определенной степени обосновывает такую позицию и мнение С.А. Шейфера, согласно которой факт следует трактовать как продукт познавательной деятельности, знания, достоверность которого доказана¹. При этом следует помнить, что суд не создает право, он его только защищает. В то же время суд может толковать содержание сделок по требованию одной или обеих сторон сделки, оформляется решением суда (ст. 213 ГК Украины)². Стороны, обратившиеся в суд, суд, не могут вместе утверждать о наличии или отсутствии тех или иных юридических фактов, на установление которых направлен процесс. Их признание будет означать поддержание истцом иска и согласие с требованиями истца ответчика, что исключает спор, а обстоятельства, с которыми соглашаются обе стороны, не нуждаются в доказывании. В то же время, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений³.

Подводя итог, можно сказать, что судебный процесс возникает вследствие спора о праве и направлен на защиту или восстановление уже нарушенного права. В связи с этим решение суда является интересным для материального права с точки зрения юридических фактов тем, что подтверждает наличие или отсутствие определенных юридических фактов, установленных в ходе разрешения дела, которые будут иметь преюдициальный характер в будущем.

Суд устанавливает наличие или отсутствие юридических фактов, которые имели место в отношениях между сторонами и оформляет это признание судебным решением. Поэтому судебное реше-

ние имеет следующее значение с точки зрения теории юридических фактов: а) в своем решении (мотивировочной части) суд устанавливает наличие определенных юридических фактов. Так придерживается законодательное требование о том, что результаты исследования судебных доказательств и их оценки должны отражаться в мотивировочной части судебного решения⁴; б) судебное решение само может быть юридическим фактом. Кроме того, считаем, что в ходе судебного разбирательства суд не только устанавливает юридические факты, но и определяет их свойства. Таким образом, получается что доказывание в процессе происходит путем установления или подтверждения юридических фактов в пределах правоотношений как юридических фактов и причинно-следственных связей между этими юридическими фактами. Говоря о важности роли юридических фактов в качестве доказательств, следует отметить, что она может быть разной, поскольку доказательство может быть связано с одним из основных обстоятельств предмета доказывания, или с несколькими, или же со всеми обстоятельствами дела, но именно судья окончательно решает вопрос о принадлежности и допустимости средств доказывания⁵.

В связи с этим можно сделать вывод, что установлением юридических фактов в исковом производстве является подтверждением наличия или отсутствия юридических фактов и причинно-следственных связей между ними. Установлением юридических фактов в судебном процессе является доказывание наличия или отсутствия системы юридических фактов в рамках отношений по поводу определенного предмета между субъектами права, причинно-следственных связей между ними, которые в конечном итоге вызывают последствие в виде прекращения прав, обязательно связей и/или права.

¹ Шейфер С.А. Понятие доказательства: спорные вопросы теории / С.А. Шейфер // Государство и право. 2008. № 3. С. 13.

² Цивільний кодекс України: від 16.01.2003р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради. 2003. № 40-44. Ст.356. (із змінами).

³ Сібілов Д. Окремі питання доказування в ЦПК України / Д. Сібілов // Право України. 2007. № 5. С. 139.

⁴ Тертишников Р. Доказування в цивільному і адміністративному судочинстві та його мета / Р. Тертишников // Вісник Академії правових наук України. 2008. № 2(53). С. 138.

⁵ Цюра Т. Принципи і сучасні проблеми процесу доказування / Т. Цюра // Підприємництво, господарство і право. 2002. № 6. С. 35.